

Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”

Проблема класифікації релігійних общин різних конфесій загалом і течій православного походження зокрема привертала до себе увагу дослідників, підтвердженням чого є наявність значної кількості критеріїв для їх класифікації. Ця проблема привертає увагу сучасних дослідників [6-9]. Проте вперше вона була порушена дослідниками, місіонерами, богословами, чиновниками у ХІХ – на початку ХХ ст. Оскільки періодика зазначеного періоду є значною, розглянемо, яким чином це питання висвітлено на сторінках часопису “Миссионерское обозрение”.

Принципово новий підхід до проблеми поділу релігійних общин православного походження за згаданим критерієм запропонував М.Чельцов. Дослідник зазначав про його умовність і вводив поняття “абстрактного” та “умовного” раціоналізму [49, 422]. Автор наполягав на недоцільності поділу православних релігійних общин за цим критерієм, аргументуючи свої висновки наявністю містичних та раціоналістичних елементів у догматиці як молокан і духоборів, так і христовірів та скопців. Дослідник писав про якісну сторону прояву догматичних положень, але, на нашу думку, це досить вагома підстава для здійснення такої класифікації. М. Чельцов пропонував запровадити хронологічний критерій класифікації. Тому виділяв релігійні общини, що виникали впродовж ХVІІ – ХVІІІ ст. та ті, які з’явилися в останніх десятиліттях ХІХ ст. Причини виникнення перших корінилися в умовах і характері життя в Російській імперії; ідея створення других була занесена ззовні [14, 646]. Іншою проблемою є теоретичне обґрунтування неприязного ставлення церкви до “сектантів” як з точки зору практики, що склалася, так і на основі норм церковного права. На його думку, найбільш обґрунтованими відносно цієї проблеми є погляди С.Маргаритова, який до раціоналістичних відніс релігійні общини, які не визнають авторитету офіційної церкви та допускають вільнодумство у трактуванні святого Письма, а до містичних — релігійні організації, які пропагують безпосереднє відношення людини до Бога, члени яких стають богами, христами, пророками [13, 424].

Важливою для з’ясування ставлення офіційної церкви до опозиційних релігійних общин є “Записка про стан сектанства в N-ському приході N-ського повіту”, фактично зразок, за яким мали звітувати місіонери на місіонерських з’їздах Синоду про динаміку чисельності та особливості віровчення релігійних общин. У ній знаходимо такі критерії класифікації релігійних общин [4, 369-378]: їх ставлення до влади та церкви, участь їх членів у злочинах (тобто, мова йде про їх суспільну шкідливість); особливості віровчення (основні догмати та обрядовість), на нашу думку, особливо слід наголосити, що виокремлювалися, говорячи сучасною термінологією, течії хіліалістично-есхатологічного напрямку; роль та значення керівника релігійної общини; походження; ступінь організованості; кількість членів.

Деякі аспекти щодо проблеми можна знайти в указі Сенату “Про усунення обмежень у сфері релігії та зміцненню принципу віротерпимості” від 1905 р. [10, 1016-1070]. В документі мова йшла про доцільність вживання терміну “розкольники”

не тільки щодо старообрядців, а й усіх опозиційних до православної церкви релігійних течій. Пропонувалося розділити ці общини на три групи :

- послідовники толків та згод, які сприймають основні догмати православної віри, але деяких обрядів, використовуючи у богослужінні стародруковані книги;
- послідовників раціоналістичних та містичних релігійних общин (тобто державна влада вважала правомірним такий критерій класифікації);
- послідовників релігійних общин, що порушують громадський порядок своєю аморальною чи злочинною поведінкою [10, 1016-1070].

На сторінках релігійних періодичних видань можна знайти ґрунтовні дослідження стосовно релігійної общини хлистів (христовірів). Останні термін “хлисти” вважали образливим, на чому акцентував увагу професор богослов С. Буткевич [2, 566]. Водночас він дав перелік інших назв, що використовувалися в народі на позначення цієї релігійної общини: “шалопути”, “плясуни”, “скакуни”, “молокани”, “богомолі” (у Сибіру), “монтани” (в Самарі), “молільщики” (у Казані), “вертуни”, “баклушники”. Самі христовіри називають себе “Люди Божі”, “Рід ізраїльський”, “Зелений виноградник”, “Стадо Христове”, “Птахи Христові”, “Білі голуби”, “Сизі голуби”, “Білі лебеді”, “Білі райські птахи”. М. Висоцький у своєму дослідженні виділяв найхарактерніші ознаки хлистівської ідеології: ідея втілення Бога в окремій людині; метаспихоз в ученні про душу людини; дуалізм і пов’язаний з ним аскетизм у вченні про моральність; специфічні радіння [3, 1293-1295]. Досліджуючи суспільну організацію та віровчення скопців, В. Скворцов відносить ці релігійні общини до категорії “тасмних містичних сект”, члени яких приховують від непосвячених своє віровчення. На його думку, скопці схожі більше на язичників, ніж на християн [11, 661].

Основними критеріями, що були запропоновані авторами на сторінках релігійної періодики:

- ◆ співвідношення містичних та раціоналістичних елементів у віровченні релігійних общин. Проблема класифікації за згаданим критерієм стала предметом дискусії на сторінках релігійної періодики. На протигагу Т. Лазаревському, Н. Кутепову, Н. Івановському, С. Маргаритову, що сперечалися про віднесення тих чи інших общин до містиків чи раціоналістів, М. Чельцов наполягав на недоцільності такої класифікації взагалі;
- ◆ час виникнення релігійних утворень, який запропонував М. Чельцов, критерій класифікації за хронологічним принципом, запропонований ним, розкритикував І. Громогласов;
- ◆ спроби визначення рівня “шкідливості” релігійних общин та розгляд даного підходу як одного з критеріїв класифікації;
- ◆ висвітлення віровчення та ставлення до православних догматів і таїнств як альтернативний критерій класифікації, оскільки саме відмінності у віровченні та обрядовості є візитною карткою кожної релігійної общини, що дає підстави її ідентифікувати.

Таким чином, на сторінках релігійних православних періодичних видань було порушено проблему класифікації течій православного походження. Автори публікацій (а ними, як правило, були православні богослови, місіонери,

священнослужителі, чиновники) запропонували альтернативні критерії для класифікації зазначених релігійних напрямків.

Примітки

1. Бодянский Н. Миссионерство, секты и раскол. Хроника // Миссионерское обозрение (далі - МО). – 1904. – № 4. – С. 699-707.
2. Буткевич Т.И. Секта хлыстов // МО. – 1901. – № 11. – С. 565-574.
3. Высоцкий Н. К вопросу о самобытном происхождении хлыстовщины // МО. – 1905. – № 8. – С. 1293-1300.
4. Записки о состоянии сектанства в п-ском приходе п-уезда // МО. – 1897. – № 5. – С. 368-376.
5. Кальнев М.А. Епархиальные съезды миссионеров Херсонской епархии в 1900 и 1902 году // МО. – 1901. – № 12. – С. 865-869.
6. Нагорна Т., Пащенко В. До питання класифікації православного сектантства // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Вип. 12. – Ізмаїл, 2002. – С. 15-18.
7. Нагорна Т., Нагорний В. Течії православного походження в Україні XVIII–XIX століть: проблеми класифікації // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Вип. 242-243. Філософія. – Чернівці, 2005. – С. 153-157.
8. Нагорна Т., Нагорний В. Сучасні підходи до проблеми класифікації релігійних течій православного походження в Україні у період нової історії // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2005. – № 5 (84). – С. 116-124.
9. Нагорна Т. До питання класифікації течій православного походження в Україні (XVIII — XIX ст.): історіографія проблеми // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2005 р. – Кн. I. – Львів, 2005. – С. 402-409.
10. Об устранении стеснений в области религий и укреплении начал веротерпимости // МО. – 1905. – № 9. – С. 1016-1070.
11. Скворцов В.М. Умопомрачение странной секты (духоборов) // МО. – 1902. – № 11. – С. 618-629.
12. Чельцов М. Два мнения по вопросу о том, допускать ли во второклассные церковно-приходские школы детей раскольников и сектантов // МО. – 1899. – № 7. – С. 54-69.
13. Чельцов М. О делении русских сект на рационалистические и мистические // МО. – 1902. – № 3. – С. 421-432.
14. Чельцов М. О расколе, сектантстве и миссии по данным статистики // МО. – 1902. – № 4. – С. 644-654.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84^{1/16}.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007